

O‘ZBEKISTONDA SOLIQ INTIZOMINI BOSHQARISHNING HUQUQIY ASOSLARI**Ismatov Ismatillo Inoyatovich**

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti I bosqich magistranti.

E-pochta: isma-784@mail.ru**<https://doi.org/10.5281/zenodo.15635568>**

Annotatsiya. Ushbu tezida O‘zbekistonda soliq intizomini boshqarish masalasi va uning huquqiy asoslari tahlil qilingan. Soliq intizomi tushunchasi, uning iqtisodiy va huquqiy mazmuni, shuningdek, soliq to‘lovchilarning majburiyatlari va soliq organlarining vakolatlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Soliq kodeksi, Ma‘muriy va Jinoyat kodekslari doirasida yoritilgan. Shuningdek, soliq ma‘murchiligida raqamlashtirish jarayonlari, risk tahliliga asoslangan nazorat mexanizmlari va soliq madaniyatini oshirishga doir chora-tadbirlar ko‘rib chiqilgan. Tezida mavjud muammolar, ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ham ilgari surilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, soliq intizomini mustahkamlash iqtisodiy barqarorlik va qonuniy tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim omil ekani ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: soliq intizomi, soliq boshqaruvi, huquqiy asoslar, Soliq kodeksi, soliq to‘lovchi, soliq organlari, soliq siyosati, raqamlashtirish, fiskal nazorat, ma‘muriy javobgarlik.

LEGAL BASIS OF TAX DISCIPLINE MANAGEMENT IN UZBEKISTAN

Abstract. This thesis analyzes the issue of tax discipline management in Uzbekistan and its legal basis. The concept of tax discipline, its economic and legal content, as well as the obligations of taxpayers and the powers of tax authorities are covered within the framework of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the Tax Code, the Administrative and Criminal Codes. Also, digitalization processes in tax administration, control mechanisms based on risk analysis, and measures to increase tax culture are considered. The thesis also puts forward existing problems and proposals for their elimination. According to the results of the study, it is emphasized that strengthening tax discipline is an important factor in economic stability and the development of legal entrepreneurship.

Keywords: tax discipline, tax administration, legal framework, Tax Code, taxpayer, tax authorities, tax policy, digitalization, fiscal control, administrative responsibility.

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Аннотация. В данной диссертации анализируется вопрос управления налоговой дисциплиной в Узбекистане и его правовые основы. Понятие налоговой дисциплины, ее экономико-правовое содержание, а также обязанности налогоплательщиков и полномочия налоговых органов освещаются в рамках Конституции Республики Узбекистан, Налогового кодекса, Административного и Уголовного кодексов. Также рассматриваются процессы цифровизации в налоговом администрировании, механизмы контроля на основе анализа рисков, меры по повышению налоговой культуры. В диссертации также выдвигаются существующие проблемы и предложения по их устранению. По результатам исследования подчеркивается, что укрепление налоговой дисциплины является важным фактором экономической стабильности и развития легального предпринимательства.

Ключевые слова: *налоговая дисциплина, налоговое администрирование, правовое регулирование, Налоговый кодекс, налогоплательщик, налоговые органы, налоговая политика, цифровизация, фискальный контроль, административная ответственность.*

Kirish. Davlat moliyaviy siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lgan soliqqa tortish tizimi har qanday mamlakat iqtisodiy barqarorligining asosiy tayanchi hisoblanadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Respublikasida soliqlar nafaqat byudjetni shakllantirish manbai, balki ijtimoiy tenglikni ta'minlash, iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va tadbirkorlik muhitini rivojlantirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Shu sababli soliq intizomini ta'minlash va uni samarali boshqarish masalasi dolzarb va ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu intizomning yuqori darajada bo'lishi iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish, norasmiy iqtisodiyotning oldini olish va soliq siyosatini adolatli yuritishda muhim omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab soliq tizimini tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratildi. Soliq qonunchiligi bosqichma-bosqich takomillashtirilib, 2020-yildan e'tiboran yangi tahrirdagi Soliq kodeksining amaliyotga joriy etilishi ushbu sohada huquqiy asoslarning yanada kuchayishiga xizmat qildi. Yangi kodeks xalqaro standartlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, soliq to'lovchilar bilan soliq organlari o'rtasidagi munosabatlarni shaffof, adolatli va samarali tarzda tartibga solishni ko'zda tutadi.

Bundan tashqari, mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish siyosati ham soliq boshqaruvi va intizomiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Elektron soliq tizimlari, avtomatlashtirilgan hisob-kitob mexanizmlari va onlayn nazorat vositalarining keng joriy qilinishi, soliq to'lovchilar faoliyatining ochiqligini oshirish bilan birga, soliq intizomini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar tahlili va muhokama.

Soliq intizomi tushunchasi va uning boshqaruvdagi o'rni

Soliq intizomi — bu soliq to'lovchilar tomonidan soliq qonunchiligiga qat'iy rioya qilinishi, soliqlarni o'z vaqtida va to'liq to'lash, deklaratsiyalarni belgilangan muddatlarda topshirish, shuningdek, soliq organlari bilan qonuniy asosda o'zaro munosabatlarni yuritish jarayonidir.¹ Soliq intizomining darajasi davlat byudjetining barqarorligini, fiskal siyosat samaradorligini, tadbirkorlik muhitining qonuniy asosda shakllanishini bevosita belgilab beradi.

Soliq intizomini boshqarishning asosiy huquqiy manbalari

O'zbekistonda soliq intizomini boshqarishga oid huquqiy asoslar bir necha darajadagi normativ-huquqiy hujjatlar orqali mustahkamlangan:

a) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Konstitutsiyaning 63-moddasiga ko'ra, "Fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig'imlarni to'lashi shart. Soliq va yig'imlar adolatli bo'lishi hamda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishiga to'sqinlik qilmasligi kerak".² Bu norma soliqlarni to'lash davlat oldidagi konstitutsiyaviy majburiyat ekanini belgilaydi.

b) O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahrir, 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan) Soliq intizomini ta'minlashdagi asosiy huquqiy hujjat — bu Soliq kodeksidir. Soliq

¹ Soliyev I.S., "Soliq huquqi: nazariy va amaliy masalalar" – T.: Iqtisodiyot, 2021.

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi tahrir) – T.: "Adolat", 2023.

kodeksi 26-moddasiga asosan, soliq organlari quyidagilarga haqli: soliq to'lovchilardan va uchinchi shaxslardan soliqlarni va yig'implarni hisoblab chiqarish hamda to'lash uchun zarur bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlarni (axborotni), shu jumladan elektron tarzda taqdim etishini talab qilish; ushbu kodeksda belgilangan tartibda soliq tekshiruvlari va boshqa soliq nazorati tadbirlarini o'tkazish; hududni, ishlab chiqarish, omborxonani, savdo binolarini va boshqa binolarni, shu jumladan soliq to'lovchi daromad olish uchun foydalanadigan yoki soliq solish obyektlarini saqlash bilan bog'liq joylarni ko'zdan kechirish; mol-mulkni inventarizatsiya qilish va bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlarning nazorat o'lchovlarini o'tkazish; qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda kassani va tovar-moddiy boyliklar hamda hujjatlar saqlanadigan joylarni ikki kundan ortiq bo'lmagan muddatga, ikki kundan ortiq muddatga esa, sud qarori bo'yicha muhrlash; soliqlarni va yig'implarni hisoblab chiqarish bilan bog'liq hujjatlarni va elektron axborot jismlarini olib qo'yish; foto- va videotasvirga tushirish, tushuntirishlar hamda boshqa ma'lumotlarni olish; tarjimonni, ekspertni jalb etish va ekspertiza tayinlash; soliq to'lovchi hisob hujjatlarini yo'qotgan yoki yo'q qilgan hollarda soliq to'lovchi to'g'risidagi o'zida mavjud axborot, shuningdek boshqa shu kabi soliq to'lovchilar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida soliqlar summasini hisob-kitob orqali mustaqil ravishda aniqlash; o'zaro kelishuv asosida soliq monitoringida ishtirok etayotgan soliq to'lovchi tomonidan soliq to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi, soliqlarni hisoblab chiqarishning to'g'riligi, to'liqligi va o'z vaqtida to'lanishi yuzasidan soliq monitoringini o'tkazish; soliq qarzini majburiy undirish choralari ko'rish; soliqqa oid huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish va moliyaviy sanksiyalar qo'llash; soliq huquqbuzarliklarining aniqlangan holatlari bo'yicha tovar-moddiy boyliklarni belgilangan tartibda davlat daromadiga o'tkazish. Yuridik shaxs bo'lgan soliq to'lovchilar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning tovar-moddiy boyliklarini davlat daromadiga o'tkazish sud tartibida amalga oshiriladi; soliq to'lovchilarga nisbatan ular tomonidan noqonuniy olingan mablag'larni davlat daromadiga undirish to'g'risida sudlarga da'volar kiritish; hujjatlarning davlat tiliga tarjima qilinishini talab qilish; soliq to'lovchilarni va soliq agentlarini yozma bildirish asosida soliq organlariga ular tomonidan soliqlarni to'lash (ushlab qolish va o'tkazish) yuzasidan yoki soliq tekshiruvi bilan bog'liq ravishda, shuningdek ular tomonidan soliq to'g'risidagi qonunchilikning bajarilishi bilan bog'liq boshqa hollarda tushuntirishlar berishga chaqirish; ushbu kodeksda nazarda tutilgan tartibda soliq to'lovchining yoki soliq agentining bankdagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib turish va ularning mol-mulkini xatlab qo'yish; soliq to'lovchilar va ularning vakillaridan, soliq agentlaridan soliq to'g'risidagi qonunchilikning aniqlangan buzilishlarini bartaraf etishni talab qilish hamda ushbu talablarning bajarilishini nazorat qilish; ushbu kodeksda belgilangan majburiyatlarning banklar tomonidan bajarilishini nazorat qilish.

Soliq organlari qonunga muvofiq boshqa huquqlarni ham amalga oshirishi mumkin.³

c) O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 175–177-moddalar: Soliq deklaratsiyasini taqdim etmaslik, hisob-kitobni buzish, ma'lumotlarni yashirish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Jarima miqdori va qo'shimcha soliq hisoblash orqali intizomiy ta'sir choralari qo'llaniladi.

³ O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahrir) – Qabul qilingan sana: 2019-yil 30-dekabr, 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan. – T.: "Huquqiy axborot", 2020.

d) O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 184-moddasi: Soliqlardan bo‘yin tovlash jinoyat deb baholanadi. Katta miqdorda soliqlarni yashirish yoki soxtalashtirish hollari uchun jarima, majburiy ishlar yoki ozodlikdan mahrum qilish jazolari belgilanadi.

Soliq intizomini mustahkamlovchi institutsional chora-tadbirlar

a) Raqamlashtirish siyosati Yagona soliq portali (my.soliq.uz) orqali soliq to‘lovchilarga elektron xizmatlar ko‘rsatilmoqda.

E-Soliq tizimi orqali avtomatik hisob-kitoblar, nazorat, deklaratsiyalarni topshirish imkoniyati yaratilgan.

b) Soliq auditi va xavf tahlili Xavf asosida soliq tekshiruvlarini tanlash tizimi joriy qilingan (risk profiling).

Shaffoflikni oshirish orqali sun‘iy soliqlardan qochish holatlari aniqlanmoqda.

c) Soliq to‘lovchilarga yengilliklar va rag‘batlar Kichik
biznes subyektlariga soddalashtirilgan soliq rejimi, startaplar uchun imtiyozlar mavjud.

O‘z vaqtida to‘lov qilgan tadbirkorlar uchun nazoratdan ozod qilish yoki moratoriyalar tatbiq etilgan.

Mavjud muammolar va yechimlar

Muammolar:

Ba‘zi soliq to‘lovchilar hali ham “soya iqtisodiyoti”da faoliyat yuritmoqda; Soliq madaniyati pastligi, huquqiy bilim yetishmasligi; Ba‘zi hollarda soliq organlarining ortiqcha nazorat harakatlari.

Yechimlar:

Soliq to‘lovchilarni muntazam huquqiy-ma‘rifiy targ‘ibot bilan qamrab olish; Soliq organlari faoliyatida ochiqlik va adolat prinsiplarini kuchaytirish; Raqamli texnologiyalar orqali inson omiliga bog‘liqlikni kamaytirish.

Xulosa. O‘zbekistonda soliq intizomini boshqarish masalasi davlatning fiskal siyosatidagi asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Soliq intizomi nafaqat davlat byudjeti barqarorligini ta‘minlashda, balki iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyati, tadbirkorlik faoliyatining qonuniy asosda rivojlanishida ham muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Konstitutsiyasi, Soliq kodeksi, Ma‘muriy va Jinoyat kodekslari soliq intizomini boshqarishning mustahkam huquqiy poydevorini yaratadi. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda olib borilgan raqamlashtirish siyosati, soliq ma‘murchiligini soddalashtirish, risk tahlil asosidagi yondashuvlar va elektron xizmatlarning joriy etilishi bu borada sezilarli ijobiy o‘zgarishlarga olib keldi.

Shunga qaramay, ayrim muammolar, xususan, norasmiy iqtisodiy faoliyat, huquqiy bilimlarning yetishmasligi, soliq madaniyatining pastligi hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun soliq to‘lovchilar bilan tizimli muloqot o‘rnatish, huquqiy savodxonlikni oshirish, ochiqlik va adolat prinsiplariga asoslangan boshqaruv tizimini yanada kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Soliq intizomini mustahkamlash orqali O‘zbekistonda iqtisodiy barqarorlik, investitsion jozibadorlik va davlat boshqaruvining samaradorligi yanada oshadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi tahrir) – T.: “Adolat”, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahrir) – Qabul qilingan sana: 2019-yil 30-dekabr, 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan. – T.: “Huquqiy axborot”, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi – T.: “Adolat”, 2022.
4. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi – T.: “Adolat”, 2022.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari: PF–6098-sonli Farmon “Soliq siyosatini takomillashtirish strategiyasi to‘g‘risida”, 2020-yil 29-iyun. PQ–4699-sonli Qaror “Soliq ma‘murchiligini raqamlashtirish va soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2020-yil 30-aprel.
6. Davlat soliq qo‘mitasi rasmiy veb-sayti: www.soliq.uz – Elektron soliq xizmatlari va statistik ma‘lumotlar.
7. Soliyev I.S., “Soliq huquqi: nazariy va amaliy masalalar” – T.: Iqtisodiyot, 2021.
8. To‘xtayev A.X., “Soliq siyosati va fiskal boshqaruv” – T.: “Yangi asr avlodi”, 2020.
9. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi “Huquqiy axborot” portali: www.lex.uz – qonunchilik bazasi.
10. Raqamli iqtisodiyot va soliqqa tortish masalalari bo‘yicha ilmiy maqolalar // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” elektron jurnali, 2022–2024-yillar sonlari.